

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Asociación de Pedagogos
de Cuba

Filial Santiago de Cuba

MsC. Irina Lozada Sotelo.

Docente en el Seminternado de Primaria Pedro Marrero Aizpurúa,
Ciudad Escolar 26 de Julio,
Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0003-1874-7746>

irina.lozada.cu@gmail.com

MsC. María del Carmen Sotelo Cala.

Docente en la Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de
Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

<https://orcid.org/0009-0004-1829-4454>

mariadelcarmensotelo775@gmail.com

MsC. Xenia Roque Irsula.

Primaria y Licenciada en Lenguas Extranjeras.
Pedro Marrero Aizpurúa, Ciudad Escolar 26 de Julio,
Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0009-0001-6448-8493>

xeniaroque84@gmail.com

Cómo citar este texto:

Lozada Sotelo, I., Sotelo Cala, M. C., Roque Irsula, X. (2025). Proyecto educativo de grupo para perfeccionar el aprendizaje del idioma inglés en la educación primaria. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, I(1), enero 2025. Pp. 98-107. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO PARA PERFECCIONAR EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCATIVE PROJECT GROUP FOR THE IMPROVEMENT OF THE LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE AT PRIMARY EDUCATION

Irina Lozada Sotelo.
Master en Ciencias de la Educación
Docente en el Seminternado de Primaria Pedro Marrero Aizpurúa, Ciudad Escolar 26 de Julio,
Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-1874-7746>
irina.lozada.cu@gmail.com

María del Carmen Sotelo Cala.
Máster en Ciencias de la Educación
Docente en la Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba, Cuba
<https://orcid.org/0009-0004-1829-4454>.
mariadelcarmensotelo775@gmail.com

Xenia Roque Irsula.
Máster en Ciencias de la Educación, mención Primaria y Licenciada en Lenguas Extranjeras.
Pedro Marrero Aizpurúa, Ciudad Escolar 26 de Julio,
Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0009-0001-6448-8493>
E-mail: xeniaroque84@gmail.com

Resumen

El presente artículo de investigación con el objetivo de sistematizar la enseñanza del idioma Inglés en educandos de cuarto grado de la educación primaria, se propone la aplicación de un sistema de actividades que permiten sistematizar el aprendizaje comunicativo del idioma extranjero en este tipo de enseñanza. Para su desarrollo se contó con la participación de 24 educandos de cuarto grado que asisten al Seminternado de primaria Pedro Marrero Aizpurúa, en la Ciudad Escolar 26 de Julio; el estudio se implementó en tres etapas: (1ª etapa octubre: de diagnóstico y sensibilización), (2ª etapa noviembre: de sistematización de actividades) y (3ª etapa diciembre: socialización e impacto de resultados). Como resultado se desarrollaron acciones dirigidas al dominio y aprendizaje del idioma Inglés en educandos de cuarto grado, mediante la aplicación de métodos novedosos de enseñanza que garantizan el desarrollo de la lengua inglesa, al vincular elementos de la comunicación oral, con un enfoque más integral y multifacético, que toma en consideración las exigencias del Tercer Perfeccionamiento en la Educación Primaria, los objetivos de la educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al ofrecer una educación de calidad.

Palabras clave: idioma inglés, sistema de actividades, perfeccionamiento educativo.

Abstract

With the objective of learning English Language of students from fourth grade at Primary Education we propose a system of activities to fullfield the communicate knoweldge of this foreign language in this teaching level. To develop it we had the participation of 24 students from fourth grade of "Pedro Marrero Aizpurúa" Primary shool, in Ciudad Escolar 26 de Julio; the study was implemented in three stages: (1st stage October: to diagnostic and sensitization), (2nd stage November: sistematization of the activities) and (3rd stage December: socialization and impact of the results. As results we developed actions for the domain and learning in students of fourth grade by means of newfangled methods of the learning process with an integral and multifaceted approaches, taking into account the requirements of the Third Improvement in the Primary Education, the objectives of education and the Objectives of a Sustainable Development, to offer an education with quality.

Keywords: English-language, activities system and educative improvement

Resumo

O presente artigo de investigação, com o objetivo de sistematizar o ensino da língua inglesa nos alunos do quarto ano do ensino básico, propõe a aplicação de um sistema de atividades que permita sistematizar a aprendizagem comunicativa da língua estrangeira nesta modalidade de ensino. O seu desenvolvimento contou com a participação de 24 alunos do quarto ano do Ensino Básico Semi-internato Pedro Marrero Aizpurúa, na Cidade Escolar 26 de Julio; O estudo foi implementado em três etapas: (1ª etapa outubro: diagnóstico e sensibilização), (2ª etapa novembro: sistematização das atividades) e (3ª etapa dezembro: socialização e impacto dos resultados). Como resultado, foram desenvolvidas ações que visam o domínio e a aprendizagem da língua inglesa nos alunos do 4º ano do ensino básico, através da aplicação de métodos de ensino inovadores que garantam o desenvolvimento da língua inglesa, através da articulação de elementos da comunicação oral, com uma abordagem mais abrangente e multifacetada.

Palavras-chave: Língua inglesa, sistema de atividades, desenvolvimento educativo.

Introducción

En las instituciones educativas se demanda de cambios favorables que garanticen con un enfoque más integral y multifacético el funcionamiento óptimo de los objetivos del currículo institucional, para lo cual resulta fundamental la incorporación de contenidos innovadores en los planes de estudio de las diferentes disciplinas; por lo que se necesita renovar constantemente las actividades que se diseñan para los educandos de la Educación Primaria, cuestión que se puede lograr mediante un diagnóstico escolar certero, que exige del perfeccionamiento educacional.

Como parte del proceso de perfeccionamiento que opera en la Educación Primaria, los cambios propuestos se ajustan al desarrollo que experimenta la sociedad cubana actual, y a la búsqueda de mecanismos de

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

100

CC 4.0

autorregulación del proceso educativo, con la participación de los diferentes agentes educativos. Estas transformaciones, entendidas como procesos sociales complejos, se acometen en el marco del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que acontece en este nivel educativo, y que permiten sistematizar y remodelar saberes que desde la práctica educativa y mediante los resultados docentes constituyen la fuente del conocimiento.

Sobre la base de estos presupuestos, se ofrece respuesta a una de las sugerencias ofrecidas por un grupo de investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), quienes, a partir de las investigaciones realizadas y la información recogida durante el desarrollo del experimento, han hecho posible la sistematización de las mejores experiencias pedagógicas para su contextualización como parte del currículo institucional.

Con el diagnóstico inicial fue posible caracterizar cómo ha transcurrido el proceso de aprendizaje del idioma inglés desde el proceso docente-educativo en el cuarto grado, que permite justificar la aplicación de un proyecto pedagógico que tiene como propósito sistematizar el dominio y aprendizaje de este idioma en el cuarto grado. A partir de la observación a los procesos que se desarrollan en la escuela primaria y con el propio diagnóstico aplicado fue posible caracterizar la situación de los educandos respecto a la comprensión del idioma inglés.

Respecto a la capacidad que muestran los educandos para la apropiación de los contenidos del plan de estudio en las diferentes disciplinas, se evidencian elementos que dan cuenta de la efectividad de las acciones instrumentadas, lo que permite realizar comparaciones y establecer inferencias relacionadas con el posible impacto que se puede lograr con el empleo de las actividades que se proponen en función de garantizar el aprendizaje del idioma extranjero. Resulta significativo la atención a la enseñanza del idioma inglés en el cuarto grado de la Educación Primaria, por lo que se propone como objetivo: sistematizar la enseñanza del idioma inglés en educandos de cuarto grado de la educación primaria mediante el desarrollo de un proyecto pedagógico que permita el desarrollo del aprendizaje comunicativo del idioma extranjero en este nivel de enseñanza.

Metodología:

Para la aplicación del proyecto educativo se realizó un diagnóstico, que permite determinar las principales necesidades que desde el punto de vista académico presentan los educandos de un grupo escolar de cuarto grado del Seminternado de Primaria. El estudio se desarrolló en tres etapas e inició en el curso escolar 2023-2024: (1ª etapa octubre: de diagnóstico y sensibilización), (2ª etapa noviembre: de sistematización de actividades) y (3ª etapa diciembre: socialización e impacto de resultados). Se utilizaron los siguientes métodos.

Observación: para comprobar el estado y comportamiento de las principales manifestaciones relacionadas con el proceso de aprendizaje del idioma inglés en educandos de cuarto grado y establecer comparaciones respecto al grado anterior, y con ello establecer una secuencia pedagógica para el desarrollo de actividades docentes.

Análisis-síntesis: facilitaron el estudio de bibliografías y documentos normativos de la lengua inglesa para la educación primaria, dirigidos al diseño de la propuesta pedagógica; de las informaciones que precisan la

aplicación de instrumentos y técnicas e inferir ideas acerca del estado actual que presenta el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los educandos de cuarto grado.

Modelación: para la elaboración y representación del diseño de actividades que conforman el proyecto pedagógico para el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés en educandos de cuarto grado.

Como método matemático se utilizó la *estadística descriptiva* para el procesamiento, interpretación y valoración de los resultados obtenidos con el diagnóstico aplicado.

Se trabajó con una muestra de 24 educandos que conforman un grupo de cuarto grado; de ellos 10 hembras y 14 son varones, quienes asisten al Seminternado de Primaria Pedro Marrero Aizpurúa, en la Ciudad Escolar 26 de Julio e interactúan con 1 asistente educativa y 2 maestras con poca experiencia laboral; 1 de ellas se supera por medio de la Licenciatura en la especialidad de Primaria, y ambas son (egresadas de la Escuela Pedagógica de la carrera de 4 años en Educación Primaria).

Al profundizar en las acciones de diagnóstico, constituyen regularidades las dificultades que presentan los educandos relacionados con la comprensión de términos en el idioma inglés y la expresión oral, esto resulta determinante en la calidad y comprensión del idioma extranjero; no obstante, son notables los logros que han ido alcanzando desde el tercer grado, momento en que comenzaron a recibir la disciplina.

En el análisis de los resultados que resaltan con las comprobaciones aplicadas, de un total de 24 educandos: 8 se evalúan de regular; de ellos 4 muestran dificultades en el lenguaje, siendo el trastorno más frecuente la dislalia (lo que incide en la correcta pronunciación y comunicación), quienes en su totalidad cuentan en la propia escuela con una maestra logopeda encargada de ofrecer atención correctiva-compensatoria, y que a la vez asesora al personal docente con el objetivo de garantizar la preparación para el tratamiento correctivo desde el proceso de enseñanza ante los problemas del lenguaje y la comunicación que presentan sus educandos.

Referentes teóricos y fundamentos de la investigación

En las últimas décadas del siglo XX las concepciones pedagógicas en América Latina se orientan al mejoramiento de los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje, con la aplicación de la ciencia a los procesos educacionales, en tanto, se considera que esta puede ser una oportunidad y posibilidad para promover una oferta en todo el sistema educativo.

Por consiguiente, debe implicarse a los directivos en la creación de condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, en la cual se estimule el desarrollo de capacidades que tipifican el proceso de aprendizaje del idioma inglés en este nivel educativo, que solo se logra en la medida que se maneje la dinámica de su desempeño profesional, lo que resulta importante para el desempeño de la calidad docente.

Desde esta óptica, se requiere que el maestro del idioma Inglés posea características propias que lo distinguen en su labor docente, que se identifique en este fin, comprometido con la acción, y dispuesto a indagar, cuestionar y problematizar para obtener una visión más clara y precisa, de manera que le permita crear espacios que le permitan sistematizar habilidades comunicativas en el proceso docente para construir comunidades educativas que sustenten su proyección en la responsabilidad y diversidad.

Algunas definiciones de la psicología educativa

La psicología educativa, se define como la disciplina que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para favorecer herramientas de aprendizaje en los estudiantes, a través del diseño de programas educativos y en la formación docente¹, de esta manera actúa como una disciplina puente que interactúa y se enriquece de la psicología general, ya que estudia procesos cognitivos, sociales y afectivos que ocurren como consecuencia de la participación de los sujetos en contextos y prácticas educativas. (Díaz, 2003; Guzmán, 2004; Ojeda, 2017), Hernández, P. (2009) y Hernández, R.M. (s/f).

El análisis de la psicología educativa y sus generalidades permite abrir la reflexión respecto a la capacidad conceptual, laboral e investigativa que representa la disciplina. Se coincide con los criterios de estos autores, al considerar que para sistematizar las políticas educativas, es necesario que el maestro del idioma Inglés, cuente con las herramientas que dinamizan los procesos psicológicos, y que desde la comunicación y los diálogos interdisciplinarios favorecen la formación de la personalidad del educando; además de la responsabilidad en las tareas asociadas al diagnóstico y evaluación psicológica en el contexto escolar y comunitario, para la orientación al personal asociado a los procesos educativos en la institución escolar y de manera particular, en la asesoría a educandos y maestros respecto a la importancia de los procesos de comunicación.

Estos criterios tienen coherencia con las demandas de la educación cubana; a partir de estudios desarrollados por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), que revelan algunas problemáticas, limitando el cumplimiento del encargo social, por lo que se considera necesario el ajuste a las condiciones específicas de cada contexto, con un enfoque más personalizado y potenciador del desarrollo humano y de las principales tendencias de la psicología educativa de modo que garantice la evaluación oportuna de los procesos psíquicos que tienen lugar al interior de los procesos educativos.

Derivadas de las experiencias del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE), se acompaña este proceso de sistematización e introducción de resultados científicos. Como parte de estas transformaciones, se aplican las precisiones y recomendaciones para la conducción del sistema de trabajo metodológico. Este proceso de cambios se distingue por el establecimiento de nuevas formas y estilos de trabajo, determinadas por las condiciones del lugar y las posibilidades de los colectivos. En correspondencia se propone la aplicación de un proyecto pedagógico para la sistematización de los contenidos del idioma extranjero en educandos de cuarto grado, que se sustenta en las teorías de la Psicología y la Didáctica desarrolladora de Alvarez, D. (2015) y de los resultados de los estudios realizados en el marco del experimento realizado para la enseñanza primaria.

Proyecto Educativo de Grupo para perfeccionar el aprendizaje del idioma inglés en la Educación Primaria

Objetivo: Sistematizar la enseñanza del idioma inglés en educandos de cuarto grado de la educación primaria mediante la aplicación de actividades de un proyecto pedagógico de grupo que permita la formación de habilidades comunicativas del idioma extranjero en este nivel de enseñanza.

- How are you?
- How do you spell your name?
- These words have i, but there are four with i pronunciation.

Nine- Tim- In- Five- Sit- I- Pencil

- Pair work. Find out your friend father's or mother's job. Report it to the group.
 - Is your father a mechanic? Is he a teacher? What is his job?
His father is a doctor.
- Describe to your partner three members of your family and she or he is going to draw them. Check if the drawing corresponds to the descriptions.
- Write a text using the information between parentheses.
(name_ age_ school's name_ favorite color_ mother's name_ favorite toy)
- Complete the test and be ready to read it.
I ___ Richard and I am _____ years old. My mother's name is _____. She works in a hospital. She is a _____. My sister's favorite toy is the _____. My teacher's _____ is Rose. My school is _____ and _____. My favorite color is _____.
- Write a text answering this question.
 - a) What is your name?
 - b) How old are you?
 - c) What is your school's name?
 - d) What is your English teacher's name?
 - e) What is your favorite color?
 - f) What are you wearing?
 - g) What color is your uniform?

3ª etapa: se socializan los resultados derivados del diseño de actividades curriculares dirigidas a sistematizar el desarrollo del idioma extranjero mediante actividades curriculares y comunitarias para mostrar las principales transformaciones en el plano comunicativo.

Acciones del Proyecto de Grupo

- Exposición de círculos de interés para mostrar el desarrollo del idioma inglés en los educandos de cuarto grado.
- Desarrollo de juegos tradicionales y juegos de roles utilizando las denominaciones del idioma.
- Participación con números culturales en inglés en los matutinos y actividades variadas.

Análisis y discusión de los resultados

Con el diagnóstico aplicado: fue posible generar nuevos estilos que favorecen el aprendizaje del idioma extranjero y el trabajo interactivo en el grupo escolar.

En lo pedagógico: se logra un impacto favorable en los educandos que constituyen la muestra seleccionada de cuarto grado, al lograr en el 91.6% (22 educandos), una mejor comprensión del idioma Inglés, a partir del análisis e interpretación de los contenidos del plan de estudio, pudiendo determinar los principales significados de vocablos del idioma inglés y español, así como su empleo mediante la comunicación oral y escrita para un mejor desarrollo en la formación de habilidades comunicativas en el nivel primario.

Con las actividades que se proponen en este estudio se sistematizan algunas acciones pedagógicas que dan cuenta de la importancia que reviste el desarrollo de la lengua inglesa en el nivel primario, y a la vez se ofrece respuesta a los objetivos trazados para el tratamiento de la disciplina, a los objetivos del Tercer Perfeccionamiento educativo y los de desarrollo sostenible, de ofrecer una Educación de calidad como lo estipula la Agenda 2030.

En correspondencia con las metas del proyecto el maestro de Inglés se adjudica la sistematización de acciones pedagógicas que favorecen los procesos pedagógicos y psicológicos en la educación primaria, mediante el diseño de actividades cooperadas para desarrollar el pensamiento analítico y el aprendizaje del idioma Inglés, que al concebirse desde el diseño del sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en la escuela permiten la superación teórica y metodológica para perfeccionamiento de la comprensión de habilidades comunicativas.

Conclusiones

Con el diagnóstico se pudo caracterizar el proceso de aprendizaje del idioma, y diseñar nuevas estrategias que permiten el desarrollo de la lengua inglesa desde los procesos curriculares, sustentados en algunos conceptos psicológicos y pedagógicos que favorecen la implementación de acciones en correspondencia con los objetivos del Tercer Perfeccionamiento del sistema educativo cubano en el nivel primario.

Al sistematizar las actividades del Proyecto Pedagógico de Grupo, se ofrecen soluciones dirigidas al desarrollo del idioma Inglés en educandos de cuarto grado, que permite la articulación de diálogos interdisciplinarios y acciones concertadas, entendido como la articulación comunicativa y la apropiación de habilidades idiomáticas; mientras que en el caso de los directivos y maestros, fue posible rediseñar el sistema de trabajo metodológico, modificando acciones para el logro de una mejor proyección teórica y metodológica de los docentes, para lo cual se tuvo en cuenta el tratamiento a los contenidos de la Lengua Española, a partir del diagnóstico y evaluación que posee el maestro primario sobre su grupo escolar y otras teorías psicológicas que desde la ciencia hacen posible el cumplimiento del objetivo y metas del proyecto de grupo.

Referencias bibliográficas

- Alarcón R. (2004). Medio Siglo de Psicología Latinoamericana: Una Visión de Conjunto. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 38(2), 307-316.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28438217>
- Álvarez Dorta, L. Martínez Angulo, M.R., Parra Vigó, I.B., Addine Fernández, F., Sierra Salcedo, R.A. (2015). *Didáctica de la Pedagogía y la Psicología*. Reseña. La Habana: Pueblo y Educación

- Carrillo, S., Sanabria, B., y Bermúdez, V. (2018). *Actores en la educación: una mirada desde la psicología educativa*. Colombia. Universidad Simón Bolívar.
- MINED. (FECHA) *El tercer perfeccionamiento del sistema nacional de educación. Cambios más importantes. La Habana*. Material digitalizado del Ministerio de Educación, pp.40
- MINED. *Orientaciones Metodológicas 4to grado de la Educación Primaria*. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, Cuba.
- Naciones Unidas (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe* (LC/G).
- Rico, P., Castillo, C., Hernández, R., y González, R. (2009). *Exigencias del Modelo de Escuela Primaria. Principales transformaciones*. Ed. Educación cubana, Ciudad de La Habana, Cuba.

